

Dendrokronologiske undersøgelse af tømmer fra Nørregade Fjernvarme, Asylgade, Odense, OBM6564

af

Aoife Daly, ph.d.

Dendro.dk rapport 8 : 2015

Indsendt af Jakob Tue Christensen, Odense Bys Museer.

I denne rapport beskrives den dendrokronologiske undersøgelse af to prøver, begge af *Quercus sp.*, eg, fra "Nørregade Fjernvarme", Asylgade, Odense. Begge prøver er dateret. For at muliggøre adgang til og sikring af årringsdata for fremtidig forskning bliver målingerne i nærværende undersøgelse deponeret på den internationale "Digital Collaboratory for Cultural Dendrochronology" (DCCD, www.dendrochronology.eu). Tre prøver er indsendt men kun to er egnet til dendrokronologisk undersøgelse.

Prøve x4 er ikke undersøgt.

Prøve x5 (D014001a) indeholder 139 årringe, og dækker perioden 1383-1521 e.Kr. Prøven har 22 splintår og barkkant bevaret. Bark-ringen er færdigdannet, hvilket betyder at træet som prøven kommer fra er fældet i **vinter 1521-22 e.Kr.**

Prøve x9 (D014002a) indeholder 181 årringe, som dækker perioden 1319-1499 e.Kr. Kun kerneved er bevaret på prøven men grænsen til splintved kunne konstateres. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøve x9 kommer fra, beregnet til **ca. 1514-29 e.Kr.** Træet til prøve x9 kan være fældet samtidig med træet, som prøve x5 kommer fra, nemlig i vinterhalvåret 1521-22 e.Kr. (se fig. 1).

Fig. 1. Nørregade Fjernvarme. Diagrammet viser den kronologiske placering af årringskurverne fra prøverne.

Proveniensen

Årringskurverne fra de to prøver krydsdaterer indbyrdes med en t-værdi på $t = 3,42$ og sammenregnes til en middelkurve på 203 år (D014M001). I tabel 1 vises korrelation (t-værdi) mellem middelkurven og diverse grund- og lokalkurver for eg fra Nordeuropa.

De højeste synkroniseringsværdier (t-værdi) opnås dels med materiale fra en udgravning udført for nylig af Københavns Museum ved Gammel Strand i København, dels med årringsdatasæt fra vest og sydvest Sverige. Ud fra dendrokronologiske undersøgelser kan det sandsynliggøres at materialet fra bolværket fra den såkaldte "purple phase" fra Gammel Strand består af egetræ som stammer fra vest Sverige. Det er derfor meget sandsynligt at de to egetræer, som blev brugt til konstruktionen fundet ved Nørregade Fjernvarmeudgravningen, også voksede i det vestlige Sverige.

Analysen

Datafangst og bearbejdning af materialet er foretaget med programmet "DENDRO" (Tyers, 1997) og til beregning af t-værdien (synkroniseringsværdien "t-test") benyttes "CROS" (Baillie & Pilcher, 1973). Splintstatistik ca. 20 (-5 +10) (Hollstein 1980).

Filenames	-	-	D014M001	
-	start	dates	AD1319	
-	dates	end	AD1521	
B027Mpurple	AD1275	AD1532	11,10	København, Gammel Strand purple phase W. Swedish timber (Daly forthcoming)
SM000012	AD1125	AD1720	9,77	Sverige Vest (Bråthen 1982)
O0800009	AD1301	AD1561	9,56	Halmstad (Bartholin pers comm)
2M000005	AD1316	AD1514	9,51	Sjælland kirker (Daly unpubl.)
8111M001	AD1350	AD1480	8,90	Astrup Kirke (Daly 1998b)
Z040M001	AD1386	AD1567	8,56	Gåsehage boat Randers (Daly 2009)
8127M001	AD846	AD1771	8,19	Ålborg østerå + boulevarden (Daly 2000; 2001a)
2117M001	AD1316	AD1514	8,05	Hammer Kirke (Daly 1998a)
81M00004	AD1350	AD1480	7,65	kirker i Vendsyssel W Sweden group (Daly 1998c)
2121M002	AD1052	AD1596	7,61	Suså Næstved all posts (Daly 2001b)
C0010019	AD1371	AD1504	7,57	Svinehave Voldsted Maribo (Daly 2008 unpubl.)
Z027M001	AD1313	AD1567	7,23	Amager Strand ship 6 planks (Daly 2008)
CD839Z01	AD1366	AD1511	7,17	Sulsted kirke (Nationalmuseet, revised Daly 2007)
4077M00X	AD1178	AD1546	6,97	Nyborg slot gruppe A og B (Daly 1999)
O0370009	AD1350	AD1430	6,84	Landskrona (Bartholin pers comm)
SM000005	AD1274	AD1974	6,63	Skaane Blekinge (Bartholin pers comm)
midtjy17	AD536	AD1980	6,09	Midtjylland (Christensen pers comm)

Tabel 1. Resultaterne af synkroniseringsberegninger mellem middelkurven fra Nørregade Fjernvarme (D014M001) og diverse lokal- og grundkurver. Den grå tone fremhæver de høje t-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

Litteratur

- Baillie, M.G.L. and Pilcher, J.R., 1973. A simple crossdating program for tree-ring research. *Tree-Ring Bulletin* 33, 7-14.
- Bråthen, A. 1982. Dendrokronologisk serie från västra Sverige 813-1975. *Rapport Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer* 1982:1. Stockholm.
- Daly, A., 1998a. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Hammer kirke, Roskilde Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 8*, 1998. København.
- Daly, A., 1998b. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Astrup kirke, Hjørring Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 1998 : 30*, København.
- Daly, A., 1998c. Kirker i Vendsyssel - alder og funktion. Dendrokronologisk del. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 36*, 1998. København.
- Daly, A., 1999. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Nyborg slot, Fyns Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelse rapport nr. 1999 : 25*.
- Daly, A., 2000. Dendrokronologisk Undersøgelse af tømmer fra Østerå, Aalborg. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 25*, 2000. København.
- Daly, A., 2001a. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Boulevarden, Aalborg. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 2001 : 7*.

16. marts 2015

- Daly, A., 2001b. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Suså, Næstved, Storstrøms amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 31*, 2001. København.
- Daly, A., 2007. *Timber, Trade and Tree-rings. A dendrochronological analysis of structural oak timber in Northern Europe, c. AD 1000 to c. AD 1650*. Ph.D. thesis submitted February 2007, University of Southern Denmark.
- Daly, A., 2008. Amager Strand Vraget. *dendro.dk rapport nr. 2008 : 17*, København.
- Daly, A., 2009. WM2307 Gåsehage ship. *Dendro.dk rapport nr. 2009 : 15*, København.
- Hollstein, E. 1980. *Mitteleuropäische Eichenchronologie*. Trierer Grabungen und Forschungen 11. Mainz am Rhein.
- Tyers, I.G., 1997. Dendro for Windows Program Guide, *ARCUS Report 340*, Sheffield.

Katalog

Katalog format:

Filnavn
 Titel og prøve nummer
 Træart (QUSP = *Quercus sp.*, eg, PISY = *Pinus sp.*, fyr) og antal år målt
 Tidsplacering af årringskurven
 Antal splintår, tilstedeværelse af bark
 Fældningstidspunkt

D014001a
 OBM 6564 Nørregade Fjernvarme Gråbrødre klostres baghave x5
 Raw Ring-width QUSP data of 139 years length
 Dated AD1383 to AD1521
 22 sapwood rings and winter bark surface
 Average ring width 109.23 Sensitivity 0.26
 Interpretation AD1521-22 winter

D014002a
 OBM 6564 Nørregade Fjernvarme Gråbrødre klostres baghave x9
 Raw Ring-width QUSP data of 181 years length
 Dated AD1319 to AD1499
 0 sapwood rings but h/s boundary
 Average ring width 93.83 Sensitivity 0.18
 Interpretation AD1514-29

Filename	sample title and number	rings	start yr.	End yr.	Conversion	pith	sapwood	bark?	extra start	extra end	interpretation / felling
D014001a	OBM 6564 Nørregade Fjernvarme Gråbrødre klostres baghave x5	139	AD1383	AD1521	Q	G	22	W	N	N	AD1521-22 winter
D014002a	OBM 6564 Nørregade Fjernvarme Gråbrødre klostres baghave x9	181	AD1319	AD1499	Q	G	h/s	N	N	S1	AD1514-29
D014M001	OBM 6564 Nørregade Fjernvarme Gråbrødre klostres baghave 2 timber mean	203	AD1319	AD1521							
Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion. Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 – 10 rings, G = greater than 10 rings.											
Aoife Daly, ph.d.			16 March 2015								